

JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar
Volume 4, Nomor 1, March 2026, P. 199-210
Licenced by CC BY-SA 4.0
ISSN: 2302-6219
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20587645>

Analisis Kinerja Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Periode 2021–2025

Yesi Elhanza Aprilian¹, Dalizano Hulu²

Program Studi Manajemen Universitas Pembangunan Jaya
Email: yesi.elhanzaaprilian@student.upj.ac.id¹, dalizano.hulu@upj.ac.id²

Abstract

This study aims to analyze the financial performance of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk for the period 2021–2025 using a financial ratio approach. The method used is descriptive quantitative analysis covering profitability ratios (ROA, ROE, NIM, NPM), liquidity ratios (LDR, CASA), credit quality ratios (NPL gross, NPL net, LAR), capital ratios (CAR), and operational efficiency ratios (BOPO). The results indicate that BNI demonstrated consistent improvement across all key indicators, especially from 2021 to 2025. ROA increased from 1.32% to 2.53%, ROE from 10.90% to 17.06%, and NPM from 14.81% to 29.24%. NPL gross improved from 3.68% in 2021 to 2.35% in 2025, while LAR dropped sharply from 25.11% to 7.10%. BOPO declined from 82.30% to 72.88%, reflecting sustained operational efficiency. CAR remained consistently above 21% throughout the period, well above the minimum regulatory requirement. Overall, BNI demonstrates solid, efficient, and continuously improving financial performance in the post-pandemic recovery era through 2025.

Keywords: Financial Statement Analysis, Banking Industry, Financial Performance, PT Bank Negara Indonesia Tbk, Financial Ratios.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk periode 2021–2025 menggunakan pendekatan rasio keuangan. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif yang mencakup rasio profitabilitas (ROA, ROE, NIM, NPM), rasio likuiditas (LDR, CASA), rasio kualitas kredit (NPL gross, NPL net, LAR), rasio permodalan (CAR), dan rasio efisiensi operasional (BOPO). Hasil penelitian menunjukkan bahwa BNI mengalami peningkatan konsisten pada seluruh indikator utama, khususnya sepanjang 2021 hingga 2025. ROA meningkat dari 1,32% menjadi 2,53%, ROE dari 10,90% menjadi 17,06%, dan NPM dari 14,81% menjadi 29,24%. NPL gross membaik dari 3,68% pada 2021 menjadi 2,35% pada 2025, sementara LAR turun drastis dari 25,11% menjadi 7,10%. BOPO menurun dari 82,30% menjadi 72,88% yang mencerminkan peningkatan efisiensi operasional yang berkelanjutan. CAR konsisten berada di atas 21% sepanjang periode, jauh di atas ketentuan minimum regulasi. Secara keseluruhan, BNI menunjukkan kinerja keuangan yang solid, efisien, dan terus membaik dalam era pemulihan pasca pandemi hingga tahun 2025.

Kata Kunci: Analisis Laporan Keuangan, Industri Perbankan, Kinerja Keuangan, PT Bank Negara Indonesia Tbk, Rasio Keuangan.

Article Info

Received date: 25 May 2026

Revised date: 27 May 2026

Accepted date: 07 June 2026

PENDAHULUAN

Sektor perbankan memiliki peran strategis sebagai pilar utama sistem keuangan nasional dan penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebagai lembaga intermediasi, bank berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit kepada sektor riil. Dengan demikian, aktivitas perbankan berpengaruh langsung terhadap stabilitas moneter, kelancaran sistem pembayaran, dan ekspansi perekonomian secara keseluruhan (Kasmir, 2022). Dalam konteks ini, kinerja keuangan bank menjadi perhatian utama bagi berbagai pemangku kepentingan, termasuk manajemen internal, investor, regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta masyarakat luas yang menggunakan jasa perbankan.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (selanjutnya disebut BNI) merupakan salah satu bank umum milik negara (BUMN) tertua dan terbesar di Indonesia. Didirikan pada tahun 1946, BNI memiliki jaringan domestik yang sangat luas serta kehadiran internasional di beberapa negara seperti Singapura,

Hong Kong, London, New York, dan Tokyo. Sebagai bank BUMN, BNI memiliki tanggung jawab ganda: di satu sisi harus menghasilkan keuntungan yang optimal bagi pemegang saham (terutama negara sebagai pemilik mayoritas), dan di sisi lain harus mendukung program pembangunan nasional melalui pembiayaan sektor-sektor prioritas (Sugiarto & Rizdiansyah, 2024).

Periode 2021–2025 menjadi babak penting bagi BNI karena merupakan masa pemulihan ekonomi dari dampak pandemi COVID-19 yang berlanjut hingga penguatan kinerja pasca pemulihan. Sebagaimana diketahui, pandemi yang melanda Indonesia sejak awal tahun 2020 menyebabkan gangguan signifikan pada aktivitas ekonomi, yang berdampak langsung pada kualitas aset perbankan, pertumbuhan kredit, dan profitabilitas. Pada tahun 2020, laba bersih BNI tercatat hanya sebesar Rp3,32 triliun, turun drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun demikian, berkat program transformasi yang dijalankan secara konsisten oleh manajemen, BNI berhasil mencatatkan pemulihan kinerja yang signifikan sejak tahun 2021. Pemulihan ini ditandai oleh peningkatan laba bersih yang terus menerus hingga mencapai lebih dari Rp20 triliun pada tahun 2025 (Kapalamada, 2025).

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diidentifikasi beberapa masalah yang menjadi fokus penelitian ini. Pertama, bagaimana perkembangan rasio profitabilitas BNI yang meliputi ROA, ROE, NIM, dan NPM selama periode 2021–2025? Kedua, bagaimana posisi likuiditas BNI yang diukur melalui LDR dan rasio CASA? Ketiga, bagaimana kualitas aset BNI tercermin dari rasio NPL gross, NPL net, dan Loan at Risk (LAR)? Keempat, apakah rasio permodalan (CAR) BNI tetap berada di atas ketentuan regulator? Kelima, bagaimana efisiensi operasional BNI yang diukur dengan BOPO? Keenam, apakah secara keseluruhan kinerja keuangan BNI menunjukkan tren pemulihan pasca pandemi yang berkelanjutan hingga 2025?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan BNI periode 2021–2025 menggunakan pendekatan rasio keuangan. Secara lebih rinci, tujuan penelitian adalah: (1) mengukur dan menganalisis rasio profitabilitas BNI; (2) mengukur dan menganalisis rasio likuiditas BNI; (3) mengukur dan menganalisis rasio kualitas aset BNI; (4) mengukur dan menganalisis rasio permodalan BNI; (5) mengukur dan menganalisis rasio efisiensi operasional BNI; serta (6) menyimpulkan tren kinerja keuangan BNI secara keseluruhan dalam konteks pemulihan pasca pandemi hingga 2025.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya literatur tentang analisis kinerja keuangan perbankan di Indonesia, khususnya pada masa pemulihan pasca krisis. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi investor dalam mengambil keputusan investasi saham BBNI, bagi manajemen BNI untuk mengevaluasi strategi bisnis ke depan, serta bagi regulator dalam menilai kesehatan bank BUMN.

LANDASAN TEORI

Kinerja Keuangan Perbankan

Kinerja keuangan merupakan gambaran objektif tentang pencapaian keberhasilan perusahaan dalam mengelola aktivitas keuangannya selama periode tertentu. Dalam konteks perbankan, kinerja keuangan tidak hanya menunjukkan profitabilitas, tetapi juga mencerminkan sejauh mana bank mampu menjalankan fungsi intermediasi secara efektif dan efisien, sekaligus memenuhi kewajiban kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk nasabah deposan, kreditur, pemegang saham, dan regulator (Rahmawati & Sembiring, 2022). Pengukuran kinerja keuangan bank secara baku dilakukan melalui analisis laporan keuangan yang diterbitkan secara berkala, dengan menggunakan berbagai indikator rasio keuangan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia dan OJK.

Menurut Dendawijaya (2009), kesehatan bank tidak hanya ditentukan oleh besarnya laba, tetapi juga oleh aspek likuiditas, solvabilitas, kualitas aset, dan manajemen risiko. Oleh karena itu, evaluasi kinerja bank harus dilakukan secara komprehensif dengan menggunakan pendekatan multi-rasio. Hal ini sejalan dengan pendapat Hanafi & Halim (2016) yang menyatakan bahwa analisis rasio keuangan dapat mengungkap kekuatan dan kelemahan perusahaan di berbagai bidang fungsional.

Laporan Keuangan Bank

Laporan keuangan bank adalah dokumen resmi yang menyajikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja operasional, dan arus kas suatu bank dalam periode tertentu. Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia, laporan keuangan bank yang lengkap terdiri atas neraca (laporan posisi keuangan), laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (Kasmir, 2022). Informasi dalam laporan keuangan ini menjadi dasar utama bagi berbagai pihak dalam mengambil keputusan ekonomi, baik berupa keputusan investasi, pemberian kredit, penetapan kebijakan dividen, maupun kebijakan regulasi dari OJK.

Tujuan utama laporan keuangan adalah memberikan informasi yang berguna, andal, relevan, dan dapat diperbandingkan bagi penggunanya. Bagi bank publik seperti BNI, laporan keuangan juga berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban manajemen (stewardship) kepada pemegang saham dan publik. Oleh karena itu, BNI secara konsisten mempublikasikan laporan tahunan (annual report) yang dapat diakses melalui situs resmi perusahaan maupun laman Bursa Efek Indonesia.

Analisis Rasio Keuangan Perbankan

Analisis rasio keuangan merupakan teknik analisis yang membandingkan antara dua atau lebih pos dalam laporan keuangan untuk menghasilkan ukuran kuantitatif atas aspek tertentu dari kinerja perusahaan. Dalam industri perbankan, rasio keuangan memiliki cakupan yang lebih spesifik dibandingkan industri lainnya karena harus mempertimbangkan karakteristik unik bisnis bank sebagai lembaga intermediasi keuangan yang sangat diatur (Kasmir, 2022).

Menurut Pandia (2012), analisis rasio keuangan bank secara umum mencakup lima aspek utama. Pertama, rasio profitabilitas yang mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari aktivitas bisnisnya, mencakup ROA, ROE, NIM, dan NPM. Kedua, rasio likuiditas yang mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, terutama Loan to Deposit Ratio (LDR) dan rasio CASA (Current Account and Savings Account). Ketiga, rasio kualitas aset yang mencerminkan tingkat risiko kredit melalui indikator Non-Performing Loan (NPL) gross dan NPL net. Keempat, rasio permodalan yang mengukur kecukupan modal bank dalam menanggung risiko, terutama Capital Adequacy Ratio (CAR). Kelima, rasio efisiensi operasional yang diukur melalui BOPO, di mana nilai yang semakin kecil mencerminkan pengelolaan biaya yang semakin efisien.

Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu telah menganalisis kinerja keuangan BNI dengan berbagai periode dan pendekatan. Azzahra & Fadli (2024) meneliti pengaruh NPL dan LDR terhadap ROA BNI periode 2014–2023 dan menemukan bahwa NPL berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA, sedangkan LDR berpengaruh positif namun tidak signifikan. Fadhilah & Masdjojo (2023) dalam penelitiannya pada bank devisa di BEI menemukan bahwa CAR, NPL, LDR, dan BOPO secara simultan berpengaruh terhadap profitabilitas. Hasanah & Muniarty (2024) secara khusus meneliti pengaruh BOPO terhadap ROE BNI dan menyimpulkan bahwa efisiensi operasional memiliki dampak yang sangat kuat terhadap laba perusahaan.

Penelitian oleh Permana et al. (2022) menganalisis kinerja keuangan BNI dengan fokus pada rasio likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas, dan menyimpulkan bahwa BNI memiliki kinerja yang sehat. Sementara itu, Rahmi et al. (2022) meneliti pengaruh CAR, NIM, dan LDR terhadap ROA BNI periode 2011–2021 dan menemukan bahwa ketiga variabel tersebut berpengaruh positif. Studi internasional oleh Rifansa et al. (2022) juga mengkonfirmasi bahwa NIM dan LDR memiliki pengaruh positif terhadap ROA pada bank-bank besar di Indonesia.

Gap Penelitian

Berbagai penelitian terdahulu telah menganalisis kinerja keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan menggunakan rasio keuangan sebagai alat ukur. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada periode sebelum tahun 2024 dan hanya menitikberatkan pada beberapa indikator

tertentu, seperti profitabilitas, likuiditas, atau kualitas kredit secara terpisah. Selain itu, masih terbatas penelitian yang mengkaji kinerja keuangan BNI secara komprehensif dengan mengintegrasikan aspek profitabilitas, likuiditas, kualitas aset, permodalan, dan efisiensi operasional dalam satu kerangka analisis. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kesenjangan penelitian tersebut dengan menyajikan analisis yang lebih menyeluruh terhadap kinerja keuangan BNI selama periode 2021–2025. Periode tersebut dipilih karena mencerminkan fase pemulihan pasca pandemi hingga penguatan kinerja perusahaan, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih aktual mengenai perkembangan kondisi keuangan dan tingkat kesehatan BNI dibandingkan penelitian-penelitian sebelumnya.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan tahunan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk untuk periode 2021, 2022, 2023, 2024, dan 2025. Data sekunder tersebut dikumpulkan melalui dokumentasi resmi yang dipublikasikan oleh perusahaan melalui situs web resmi BNI (www.bni.co.id) serta laman Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id). Jenis data yang dikumpulkan meliputi neraca (laporan posisi keuangan), laporan laba rugi komprehensif, serta ikhtisar data keuangan utama yang termuat dalam laporan tahunan BNI.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi. Peneliti mengunduh laporan tahunan BNI untuk masing-masing tahun buku 2021, 2022, 2023, 2024, dan 2025. Selanjutnya, peneliti mengekstrak pos-pos yang relevan untuk perhitungan rasio keuangan, seperti total aset, total ekuitas, laba bersih, pendapatan bunga bersih, total pendapatan operasional, total kredit, dana pihak ketiga (DPK), giro, tabungan, kredit bermasalah, modal, aset tertimbang menurut risiko (ATMR), biaya operasional, dan pendapatan operasional. Validitas data dijamin karena laporan keuangan BNI telah diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar di OJK.

Definisi Operasional Variabel

Variabel yang dianalisis dalam penelitian ini didefinisikan sebagai berikut:

Return on Asset (ROA)

Mengukur efektivitas aset dalam menghasilkan laba. Semakin tinggi, semakin baik.

$$\text{ROA} = \frac{\text{laba bersih rata total}}{\text{aset}} \times 100\%$$

Return on Equity (ROE)

Mengukur tingkat pengembalian modal bagi pemegang saham.

$$\text{ROE} = \frac{\text{laba bersih rata total}}{\text{ekuitas}} \times 100\%$$

Net Interest Margin (NIM)

Mengukur tingkat pengembalian modal bagi pemegang saham.

$$\text{NIM} = \frac{\text{pendapatan bunga bersih rata}}{\text{aset produktif}} \times 100\%$$

Net Profit Margin (NPM)

Mengukur proporsi laba bersih terhadap pendapatan operasional.

$$\text{NPM} = \frac{\text{laba bersih}}{\text{pendapatan operasional}} \times 100\%$$

Loan to Deposit Ratio (LDR)

Mengukur seberapa besar dana masyarakat yang disalurkan sebagai kredit.

$$\text{LDR} = \frac{\text{total kredit}}{\text{total dana ketiga}} \times 100\%$$

CASA Ratio

Mengukur proporsi dana murah (giro + tabungan) terhadap total dana pihak ketiga. Semakin tinggi, semakin efisien karena biaya bunganya rendah.

$$\text{CASA Ratio} = \frac{\text{giro} + \text{tabungan}}{\text{total dana pihak ketiga}} \times 100\%$$

NPL Gross

Mengukur proporsi kredit bermasalah terhadap total kredit tanpa cadangan.

$$\text{NPL Gross} = \frac{\text{kredit bermasalah}}{\text{total kredit}} \times 100\%$$

NPL Net

Mengukur proporsi kredit bermasalah setelah dikurangi cadangan kerugian (CKPN).

$$\text{NPL Net} = \frac{\text{kredit bermasalah} - \text{CKPN}}{\text{total kredit}} \times 100\%$$

Loan at Risk (LAR)

Mengukur proporsi kredit berisiko (kurang lancar, diragukan, macet) terhadap total kredit.

$$\text{LAR} = \frac{\text{kredit dengan kolektibilitas kurang lancar}}{\text{total kredit}} \times 100\%$$

Capital Adequacy Ratio (CAR)

Mengukur kecukupan modal bank terhadap aset tertimbang menurut risiko

$$\text{CAR} = \frac{\text{modal}}{\text{aset tertimbang menurut resiko}} \times 100\%$$

BOPO

Mengukur efisiensi bank dalam mengelola biaya operasional. Semakin rendah, semakin efisien.

$$\text{BOPO} = \frac{\text{biaya operasional}}{\text{pendapatan operasional}} \times 100\%$$

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut: (1) mengumpulkan laporan keuangan BNI tahun 2021–2025; (2) menghitung nilai setiap rasio keuangan berdasarkan rumus yang telah ditentukan; (3) menyajikan hasil perhitungan dalam bentuk tabel; (4) membandingkan nilai rasio antar tahun untuk melihat tren; (5) membandingkan nilai rasio dengan standar kesehatan yang ditetapkan Bank Indonesia/OJK; (6) menginterpretasikan temuan dan menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN**Gambaran Umum PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**

BNI didirikan pada tanggal 5 Juli 1946 sebagai bank pertama yang didirikan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Saat ini, BNI melayani lebih dari 20 juta nasabah melalui ribuan kantor cabang dan jaringan ATM di seluruh Indonesia, serta didukung oleh layanan perbankan digital yang terus dikembangkan. Pada periode 2021–2025, BNI secara agresif melakukan transformasi digital dengan meluncurkan super app wondr by BNI yang mengintegrasikan berbagai layanan keuangan.

Analisis Rasio Profitabilitas

Profitabilitas merupakan indikator paling penting bagi investor karena mencerminkan kemampuan bank menghasilkan laba. Tabel 1 berikut menyajikan hasil perhitungan rasio profitabilitas BNI periode 2021–2025.

Tabel 1. Hasil Perhitungan Rasio Profitabilitas BNI

Jenis Rasio	2021	2022	2023	2024	2025
ROA	1,32%	1,80%	1,98%	2,45%	2,53%
ROE	10,90%	12,65%	14,24%	17,18%	17,06%
NIM	4,82%	4,84%	4,67%	4,78%	4,81%
NPM	14,81%	23,32%	24,06%	22,66%	29,24%

Sumber: Laporan Tahunan BNI 2021–2025, diolah

Pembahasan ROA (Return on Assets)

Nilai Return on Assets (ROA) BNI menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama periode 2021–2025. ROA meningkat dari 1,32% pada tahun 2021 menjadi 1,80% pada tahun 2022, kemudian naik menjadi 1,98% pada tahun 2023, 2,45% pada tahun 2024, dan mencapai 2,53% pada tahun 2025.

Peningkatan ROA tersebut menunjukkan bahwa kemampuan BNI dalam menghasilkan laba dari keseluruhan aset yang dimiliki semakin baik dari tahun ke tahun. Kenaikan yang signifikan pada tahun 2024 dan 2025 mengindikasikan bahwa manajemen berhasil mengoptimalkan penggunaan aset produktif untuk menciptakan keuntungan yang lebih besar. Selain itu, peningkatan ini juga mencerminkan keberhasilan strategi ekspansi bisnis, pengelolaan kredit yang lebih efektif, serta peningkatan efisiensi operasional perusahaan.

Secara umum, ROA di atas 1,5% dalam industri perbankan sering dianggap menunjukkan kondisi yang baik. Oleh karena itu, capaian ROA BNI yang mencapai lebih dari 2% pada tahun 2024–2025 menandakan bahwa bank berada dalam kondisi profitabilitas yang sangat baik.

Pembahasan ROE (Return on Equity)

Return on Equity (ROE) BNI mengalami peningkatan dari 10,90% pada tahun 2021 menjadi 12,65% pada tahun 2022 dan terus meningkat hingga mencapai 17,18% pada tahun 2024. Meskipun terjadi sedikit penurunan menjadi 17,06% pada tahun 2025, nilai tersebut masih berada pada tingkat yang sangat tinggi.

Peningkatan ROE menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba berdasarkan modal yang ditanamkan oleh pemegang saham semakin efektif. Kinerja ini mencerminkan bahwa manajemen mampu memanfaatkan ekuitas secara optimal untuk menciptakan keuntungan yang lebih besar. Penurunan tipis pada tahun 2025 tidak menunjukkan adanya penurunan kinerja yang signifikan, melainkan dapat disebabkan oleh pertumbuhan modal yang lebih besar dibandingkan pertumbuhan laba bersih.

Secara keseluruhan, ROE yang berada di atas 15% menunjukkan bahwa BNI memiliki tingkat pengembalian investasi yang menarik bagi para pemegang saham dan mencerminkan kondisi profitabilitas yang kuat.

Pembahasan NIM (Net Interest Margin)

Rasio Net Interest Margin (NIM) relatif stabil selama periode penelitian. Nilai NIM berada pada kisaran 4,67% hingga 4,84%, yaitu 4,82% pada tahun 2021, meningkat menjadi 4,84% pada tahun 2022, sedikit menurun menjadi 4,67% pada tahun 2023, kemudian kembali meningkat menjadi 4,78% pada tahun 2024 dan 4,81% pada tahun 2025.

Stabilitas NIM menunjukkan bahwa BNI mampu mempertahankan kemampuan menghasilkan pendapatan bunga bersih dari aset produktif yang dimiliki. Kondisi ini mengindikasikan bahwa bank berhasil mengelola biaya dana (cost of fund) dan tingkat suku bunga kredit secara efektif. Rasio NIM yang berada di atas 4% juga menunjukkan bahwa aktivitas intermediasi bank berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan perusahaan.

Pembahasan NPM (Net Profit Margin)

Nilai Net Profit Margin (NPM) BNI menunjukkan perkembangan yang sangat positif selama periode penelitian. NPM meningkat dari 14,81% pada tahun 2021 menjadi 23,32% pada tahun 2022 dan mencapai 24,06% pada tahun 2023. Meskipun mengalami sedikit penurunan menjadi 22,66% pada tahun 2024, rasio ini kembali meningkat secara signifikan menjadi 29,24% pada tahun 2025.

Peningkatan NPM menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam mengubah pendapatan menjadi laba bersih semakin baik. Kenaikan ini mencerminkan keberhasilan BNI dalam mengendalikan biaya operasional, meningkatkan kualitas pendapatan, serta memperkuat efisiensi bisnis. NPM yang mendekati 30% pada tahun 2025 menunjukkan bahwa setiap Rp100 pendapatan yang diperoleh mampu menghasilkan laba bersih sekitar Rp29,24, yang merupakan pencapaian sangat baik bagi industri perbankan.

Analisis Rasio Likuiditas

Likuiditas mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, terutama permintaan penarikan dana oleh nasabah. Tabel 2 menyajikan rasio likuiditas BNI.

Tabel 2. Hasil Perhitungan Rasio Likuiditas BNI

Jenis Rasio	2021	2022	2023	2024	2025
LDR	77,59%	80,57%	83,73%	87,95%	88,63%
CASA to DPK Ratio	65,98%	67,47%	69,52%	70,89%	72,14%

Sumber: Laporan Tahunan BNI 2021–2025, diolah

Pembahasan LDR (Loan to Deposit Ratio)

Berdasarkan Tabel 2, Loan to Deposit Ratio (LDR) BNI mengalami peningkatan secara konsisten dari 77,59% pada tahun 2021 menjadi 80,57% pada tahun 2022, 83,73% pada tahun 2023, 87,95% pada tahun 2024, dan 88,63% pada tahun 2025.

Peningkatan LDR menunjukkan bahwa proporsi dana pihak ketiga yang disalurkan menjadi kredit semakin besar. Hal ini mengindikasikan bahwa fungsi intermediasi BNI berjalan semakin efektif karena dana masyarakat dapat dimanfaatkan secara optimal untuk aktivitas kredit yang menghasilkan pendapatan. Namun demikian, kenaikan LDR juga perlu diimbangi dengan pengelolaan likuiditas yang baik agar bank tetap mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

Dengan nilai LDR yang masih berada di bawah 90%, kondisi likuiditas BNI masih tergolong sehat dan menunjukkan keseimbangan antara penyaluran kredit dan penghimpunan dana.

Pembahasan CASA to DPK Ratio

Rasio CASA terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) menunjukkan tren peningkatan dari 65,98% pada tahun 2021 menjadi 72,14% pada tahun 2025. Kenaikan ini menunjukkan bahwa proporsi dana murah yang berasal dari giro dan tabungan semakin dominan dalam struktur pendanaan BNI.

Tingginya rasio CASA memberikan keuntungan bagi bank karena biaya dana menjadi lebih rendah dibandingkan penggunaan deposito berjangka. Kondisi ini memungkinkan BNI memperoleh margin bunga yang lebih besar sehingga meningkatkan profitabilitas perusahaan. Rasio CASA yang berada di atas 70% pada tahun 2024 dan 2025 juga menunjukkan keberhasilan transformasi digital dan peningkatan kualitas layanan yang mampu menarik lebih banyak dana murah dari nasabah.

Analisis Rasio Kualitas Aset (NPL)

Kualitas aset merupakan indikator risiko kredit bank. Tabel 3 menyajikan rasio NPL BNI.

Tabel 3. Hasil Perhitungan Rasio NPL BNI

Jenis Rasio	2021	2022	2023	2024	2025
NPL Gross	3,68%	2,83%	2,03%	2,22%	2,35%
NPL Net	0,97%	0,73%	0,71%	0,76%	0,80%
LAR	25,11%	15,78%	9,58%	7,43%	7,10%

Sumber: Laporan Tahunan BNI 2021–2025, diolah

Pembahasan NPL Gross

Berdasarkan Tabel 3, NPL Gross mengalami penurunan dari 3,68% pada tahun 2021 menjadi 2,83% pada tahun 2022 dan 2,03% pada tahun 2023. Selanjutnya terjadi kenaikan ringan menjadi 2,22% pada tahun 2024 dan 2,35% pada tahun 2025.

Penurunan yang terjadi hingga tahun 2023 menunjukkan perbaikan kualitas kredit dan keberhasilan manajemen dalam mengelola risiko pembiayaan. Kenaikan tipis pada tahun 2024 dan 2025 masih berada dalam batas yang aman dan dapat dianggap sebagai proses normalisasi pasca restrukturisasi kredit yang dilakukan selama masa pandemi. Nilai NPL Gross yang tetap berada jauh di bawah batas maksimum 5% yang ditetapkan regulator menunjukkan kualitas aset BNI yang masih sangat baik.

Pembahasan NPL Net

Nilai NPL Net menunjukkan kondisi yang sangat sehat, yaitu berada di bawah 1% selama periode penelitian. Rasio ini menurun dari 0,97% pada tahun 2021 menjadi 0,71% pada tahun 2023, kemudian meningkat sedikit menjadi 0,80% pada tahun 2025.

Rendahnya NPL Net menunjukkan bahwa sebagian besar kredit bermasalah telah dicadangkan dengan baik melalui pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN). Kondisi ini mengindikasikan bahwa risiko kerugian yang harus ditanggung perusahaan relatif kecil dan kemampuan mitigasi risiko kredit BNI sangat baik.

Pembahasan LAR (Loan at Risk)

Loan at Risk (LAR) mengalami penurunan signifikan dari 25,11% pada tahun 2021 menjadi 7,10% pada tahun 2025. Penurunan ini mencerminkan berkurangnya jumlah kredit yang berpotensi mengalami masalah di masa mendatang.

Penurunan LAR menunjukkan bahwa kualitas portofolio kredit BNI semakin membaik seiring dengan pemulihan ekonomi dan berakhirnya berbagai program restrukturisasi kredit pasca pandemi. Semakin rendah nilai LAR, semakin kecil risiko pemburukan kualitas aset yang dapat mempengaruhi profitabilitas dan stabilitas bank di masa depan.

Analisis Rasio Permodalan (CAR)

Tabel 4. Hasil Perhitungan Rasio CAR BNI

Jenis Rasio	2021	2022	2023	2024	2025
CAR	19,68%	19,15%	21,73%	21,64%	21,58%

Sumber: Laporan Tahunan BNI 2021–2025, diolah

Pembahasan CAR (Capital Adequacy Ratio)

Berdasarkan Tabel 4, Capital Adequacy Ratio (CAR) BNI berada pada tingkat yang sangat kuat selama periode penelitian. Nilainya tercatat sebesar 19,68% pada tahun 2021, 19,15% pada tahun 2022, meningkat menjadi 21,73% pada tahun 2023, dan tetap berada di atas 21% hingga tahun 2025.

Tingginya rasio CAR menunjukkan bahwa BNI memiliki modal yang sangat memadai untuk menanggung berbagai risiko usaha yang mungkin terjadi. Nilai CAR tersebut juga jauh melampaui ketentuan minimum regulator sebesar 8%, sehingga mencerminkan tingkat kesehatan permodalan yang sangat baik.

Modal yang kuat memberikan fleksibilitas bagi BNI untuk melakukan ekspansi kredit, menghadapi potensi kerugian yang tidak terduga, serta menjaga kepercayaan investor dan masyarakat terhadap stabilitas perusahaan.

Analisis Rasio Efisiensi Operasional (BOPO)

Tabel 5. Hasil Perhitungan Rasio BOPO BNI

Jenis Rasio	2021	2022	2023	2024	2025
BOPO	82,30%	71,19%	70,73%	72,17%	72,88%

Sumber: Laporan Tahunan BNI 2021–2025, diolah

Pembahasan BOPO

Berdasarkan Tabel 5, rasio BOPO mengalami perbaikan yang cukup signifikan dari 82,30% pada tahun 2021 menjadi 71,19% pada tahun 2022 dan 70,73% pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024 dan 2025 rasio ini sedikit meningkat menjadi 72,17% dan 72,88%.

Penurunan BOPO hingga tahun 2023 menunjukkan peningkatan efisiensi operasional perusahaan karena biaya operasional yang dikeluarkan relatif lebih kecil dibandingkan pendapatan operasional yang diperoleh. Kenaikan tipis pada tahun 2024–2025 menunjukkan adanya peningkatan biaya operasional, tetapi nilainya masih berada dalam kategori efisien.

Secara keseluruhan, BOPO yang berada di bawah 75% mengindikasikan bahwa BNI mampu mengelola biaya operasional secara efektif. Efisiensi ini turut berkontribusi terhadap peningkatan profitabilitas dan daya saing perusahaan di industri perbankan.

Pembahasan Integratif dan Perbandingan dengan Standar Industri

Berdasarkan hasil analisis berbagai rasio keuangan selama periode 2021–2025, kinerja PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menunjukkan perkembangan yang positif dan mencerminkan kondisi

keuangan yang sehat. Hal tersebut tercermin dari meningkatnya kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, terjaganya tingkat likuiditas, membaiknya kualitas aset, kuatnya struktur permodalan, serta efisiensi operasional yang relatif baik sepanjang periode pengamatan.

Dari aspek profitabilitas, peningkatan rasio ROA dan ROE menunjukkan bahwa BNI semakin efektif dalam memanfaatkan aset maupun modal yang dimiliki untuk menghasilkan keuntungan. ROA yang meningkat hingga mencapai 2,53% pada tahun 2025 mengindikasikan bahwa aset perusahaan mampu dikelola secara produktif sehingga memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap laba bersih. Sementara itu, ROE yang berada pada level di atas 17% menunjukkan tingginya tingkat pengembalian yang diperoleh pemegang saham atas modal yang diinvestasikan. Capaian tersebut mencerminkan kinerja profitabilitas yang berada pada kategori baik jika dibandingkan dengan standar umum industri perbankan nasional.

Peningkatan profitabilitas tersebut didukung oleh stabilitas rasio NIM yang berada pada kisaran 4% hingga 5% selama periode penelitian. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam memperoleh pendapatan bunga bersih dari aset produktif tetap terjaga. Selain itu, rasio NPM yang mengalami peningkatan hingga mencapai 29,24% pada tahun 2025 menunjukkan bahwa perusahaan semakin efisien dalam mengelola pendapatan dan biaya sehingga mampu menghasilkan laba bersih yang lebih besar dari setiap pendapatan yang diperoleh.

Dari sisi likuiditas, peningkatan rasio LDR dari tahun ke tahun mencerminkan semakin optimalnya penyaluran dana pihak ketiga ke dalam bentuk kredit. Meskipun mengalami kenaikan, nilai LDR masih berada dalam batas yang relatif aman sehingga menunjukkan bahwa fungsi intermediasi bank berjalan dengan baik tanpa mengurangi kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban likuiditasnya. Di samping itu, rasio CASA terhadap DPK yang terus meningkat hingga mencapai lebih dari 70% menunjukkan dominasi dana murah dalam struktur pendanaan perusahaan. Kondisi tersebut memberikan keuntungan bagi bank karena dapat menekan biaya dana dan mendukung peningkatan pendapatan bunga bersih.

Kualitas aset BNI juga menunjukkan perkembangan yang semakin baik. Penurunan rasio NPL Gross dan NPL Net selama periode penelitian mengindikasikan bahwa risiko kredit dapat dikelola dengan baik. Nilai NPL yang tetap berada jauh di bawah batas maksimum yang ditetapkan regulator menunjukkan bahwa tingkat kredit bermasalah masih dalam kategori sehat. Selain itu, penurunan rasio LAR yang cukup signifikan mencerminkan berkurangnya potensi kredit yang berisiko mengalami penurunan kualitas pada masa mendatang. Dengan demikian, kondisi ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas portofolio kredit perusahaan secara berkelanjutan.

Dari aspek solvabilitas, rasio CAR yang konsisten berada jauh di atas ketentuan minimum regulator menunjukkan bahwa BNI memiliki tingkat kecukupan modal yang sangat memadai. Kekuatan modal tersebut menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas perusahaan, terutama dalam menghadapi berbagai risiko bisnis yang mungkin muncul. Selain itu, tingginya CAR juga memberikan ruang yang lebih besar bagi perusahaan untuk melakukan ekspansi usaha dan meningkatkan penyaluran kredit tanpa mengganggu kesehatan keuangan bank.

Pada sisi efisiensi operasional, rasio BOPO menunjukkan tren yang membaik dibandingkan awal periode penelitian. Penurunan BOPO mengindikasikan bahwa perusahaan semakin mampu mengendalikan biaya operasional dibandingkan dengan pendapatan operasional yang dihasilkan. Walaupun terjadi sedikit kenaikan pada tahun 2024 dan 2025, tingkat BOPO masih berada pada kategori yang relatif efisien. Kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan tetap mampu menjaga efektivitas operasionalnya dalam mendukung pencapaian laba.

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan adanya keterkaitan yang kuat antarindikator keuangan yang diteliti. Perbaikan kualitas aset yang tercermin dari menurunnya NPL dan LAR berkontribusi terhadap peningkatan profitabilitas perusahaan. Di sisi lain, tingginya rasio CASA dan stabilitas NIM mendukung kemampuan bank dalam menghasilkan pendapatan bunga yang

berkelanjutan. Efisiensi operasional yang tercermin dari rasio BOPO juga turut memperkuat peningkatan kinerja profitabilitas. Sementara itu, posisi permodalan yang kuat memberikan dukungan bagi pertumbuhan kredit yang tercermin dari peningkatan LDR. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa selama periode 2021–2025 BNI mampu mempertahankan kondisi keuangan yang sehat, stabil, dan kompetitif sesuai dengan standar industri perbankan nasional.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis kinerja keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk periode 2021–2025 menggunakan pendekatan rasio keuangan, dapat disimpulkan bahwa perusahaan menunjukkan kinerja yang sehat dan terus mengalami perbaikan. Hal ini tercermin dari meningkatnya rasio profitabilitas, di mana ROA meningkat dari 1,32% menjadi 2,53%, ROE dari 10,90% menjadi 17,06%, serta NPM dari 14,81% menjadi 29,24%, sementara NIM tetap stabil pada kisaran 4%–5%. Dari aspek likuiditas, peningkatan LDR dari 77,59% menjadi 88,63% dan CASA dari 65,98% menjadi 72,14% menunjukkan bahwa fungsi intermediasi dan kemampuan penghimpunan dana murah berjalan dengan baik. Kualitas aset juga mengalami perbaikan yang ditunjukkan oleh penurunan NPL Gross dari 3,68% menjadi 2,35%, NPL Net yang tetap berada di bawah 1%, serta penurunan LAR dari 25,11% menjadi 7,10%. Selain itu, rasio CAR yang konsisten berada di atas 19% menunjukkan bahwa BNI memiliki tingkat permodalan yang sangat kuat untuk mendukung ekspansi bisnis dan menghadapi berbagai risiko. Dari sisi efisiensi operasional, BOPO berhasil diturunkan dari 82,30% menjadi 72,88%, yang mengindikasikan semakin efektifnya pengelolaan biaya operasional perusahaan. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa BNI mampu mempertahankan kondisi keuangan yang sehat, stabil, dan kompetitif selama periode 2021–2025 serta berhasil memanfaatkan momentum pemulihan ekonomi pasca pandemi untuk meningkatkan kinerja keuangannya.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, BNI disarankan untuk terus mempertahankan dan meningkatkan kinerja keuangannya melalui penguatan manajemen risiko kredit, peningkatan kualitas penyaluran kredit, serta optimalisasi transformasi digital guna meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas layanan kepada nasabah. Perusahaan juga perlu menjaga pertumbuhan dana murah (CASA) agar biaya dana tetap terkendali dan profitabilitas dapat terus meningkat. Bagi investor, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi karena BNI menunjukkan fundamental keuangan yang kuat dan prospek yang positif. Sementara itu, bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan penelitian dengan membandingkan kinerja BNI dengan bank-bank BUMN lainnya atau menggunakan metode analisis kesehatan bank yang lebih komprehensif agar diperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai kondisi dan daya saing industri perbankan nasional.

REFERENSI

- Dendawijaya, L. (2009). *Manajemen Perbankan* (Edisi Kedua). Bandung: Ghalia Indonesia.
- Hanafi, M. M., & Halim, A. (2016). *Analisis Laporan Keuangan* (Edisi Kelima). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Kasmir. (2022). *Analisis Laporan Keuangan* (Edisi Revisi). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Pandia, F. (2012). *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank* (Cetakan Pertama). Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Edisi Kedua). Bandung: Alfabeta.
- Azzahra, N., & Fadli, A. A. Y. (2024). Pengaruh Rasio Non Performing Loan (NPL) Dan Loan To Deposit Ratio (LDR) Terhadap Return On Asset (ROA) Pada PT Bank Negara Indonesia Tbk Periode 2014-2023. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 2(3), 45–58.

- Fadhilah, D., & Masdjojo, G. N. (2023). Analisis Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Profitabilitas Pada Bank Devisa Yang Terdaftar Di BEI Periode 2017-2022. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(1), 513–521.
- Hasanah, U., & Muniarty, P. (2024). Pengaruh BOPO Terhadap ROE Pada PT Bank Negara Indonesia, Tbk. *Journal of Student Research (JSR)*, 2(3), 17–24.
- Hendiviazhi, A., & Mahyudin, M. (2024). Pengaruh Penyaluran Kredit dan Kredit Bermasalah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Negara Indonesia. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(1), 10619–10632.
- Kapalamada, R. (2025). Pemulihan Kinerja Keuangan BNI Pasca Pandemi: Analisis Rasio Profitabilitas dan Efisiensi. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 12(1), 45–62.
- Maulana, P., Dwita, S., Helmayunita, N. (2021). Pengaruh CAR, NPL, LDR dan BOPO terhadap Return On Assets (ROA) pada Bank Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(2), 316–328.
- Permana, I. S., Halim, R. C., Nenti, S., & Zein, R. N. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Rasio Likuiditas, Solvabilitas Dan Profitabilitas Pada PT. Bank BNI (Persero), TBK. *Jurnal Aktiva: Riset Akuntansi dan Keuangan*, 4(1), 32–43.
- Rahmawati, L., & Sembiring, E. E. (2022). Perbandingan Kinerja Keuangan Perusahaan Sektor Kesehatan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19. *Indonesian Accounting Literacy Journal*, 2(3), 589–600.
- Rahmi, P. P., Aryanti, A. N., & Herlina, L. (2022). The Effect of Capital Adequacy Ratio (CAR), Net Interest Margin (NIM), and Loan to Deposits Ratio (LDR) On Return on Asset (ROA) In PT Bank Negara Indonesia Persero TBK Period of 2011-2021. *Journal of Business and Management Inaba (JBMI)*, 1(1), 45–63.
- Rosandy, N., & Sha, T. L. (2022). Pengaruh CAR, NIM, LDR, dan BOPO terhadap ROA Pada Perbankan di BEI. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, IV(4), 1566–1576.
- Setyaningsih, A., Maftukhin, M., & Ernitawati, Y. (2023). Pengaruh Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), Loan to Deposit Ratio (LDR), dan Net Interest Margin (NIM) Terhadap Return On Asset (ROA) pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Bina Akuntansi*, 10(2), 696–715.
- Siagian, S., Lidwan, N., Ridwan, W., Taruna, H. I., & Roni, F. (2021). Pengaruh BOPO, LDR dan NIM perbankan terhadap ROA di industri perbankan Indonesia. *Akrab Juara: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 6(4), 151–171.
- Sugiarto, K. M., & Rizdiansyah, N. Z. (2024). Assessment of PT Siloam International Hospitals Tbk's Financial Performance from a Liquidity and Solvency Perspective 2021-2023. *Sustainable Business Accounting and Management Review*, 6(4), 1–8.
- Tanor, M. O., Sabijono, H., & Walandouw, S. K. (2015). Analisis Laporan Keuangan dalam Mengukur Kinerja Keuangan pada PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 3(3), 639–649.
- Yuliana, A. B., Nani, D. A., & Ashsifa, I. (2020). Pengaruh Non Performing Loan (NPL), BOPO dan Ukuran Perusahaan Terhadap Return On Assets (ROA) Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). *TECHNOBIZ: International Journal of Business*, 3(2), 18–22.
- Nguyen, H. (2023). Credit Risk and Financial Performance of Commercial Banks: Evidence from Vietnam. *arXiv preprint*.
- Ni Kadek Prima Dari, & Anak Agung Gede Suarjaya. (2025). The Effect of NPL, LDR, CAR, NIM, and BOPO on Profitability. *International Journal of Asian Business and Management*, 4(4), 1021–1040.
- Rifansa, M. B., Aisyah, N., & Pulungan, F. (2022). The Effect of Capital Adequacy Ratio (CAR), Non-Performing Loan (NPL), Net Interest Margin (NIM), Loan to Deposit Ratio (LDR) and

Operational Costs and Operational Revenue (BOPO) On Return on Assets (ROA) in Bank IV Indonesia. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 5(2), 15723–15737.